

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASH ORQALI MUSTAQIL FIKRLASH MALAKASINI SHAKLLANTIRISH

Abdullayeva Karamat Niyazmetovna

Xorazm viloyati Xiva tuman 12-umumiy o‘rta ta’lim maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Matyakubova Gulchexra Jumaniyazovna

Xorazm viloyati Xiva tuman 12-umumiy o‘rta ta’lim maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqolada o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish texnologiyasi pedagoglar tomonidan maxsus turdagi topshiriqlar, mustaqil faoliyat turlarini bajarish orqali ro‘yobga chiqarilishi va ularning samaradorligi muayyan mezonlar yordami bilan amalga oshirilishi, maktablarda o‘quvchilar darsliklarda berilayotgan ma’lumotlarni yodlashlari kerak emas, ularda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishimiz kerakligi yoritilgan. Bu haqda Atabek Nazarov Global haftaligi doirasida ta’kidlagan „ Biz bolalarni birinchi sinfdan „ Nima uchun?“ degan savolni berishga o‘qitmaymiz, biz tanqidiy fikrlashga o‘gatmaymiz. Hozirda biz xorijlik hamkorlarning bu yo‘nalishdagi tajribalarini o‘rganish va bu tajribani bizning o‘qituvchilarimiz uchun moslashtirish bo‘yicha ish olib borayotganligi bayon etilgan. Shuningdek maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tanqidiy fikrlash orqali, mustaqil, erkin fikrlay olish, tahlil qilish, taqqoslash, fikrlarni izohlash, baxslashish, o‘z g‘oyalarini himoya qilish va yangiliklarga intilish kabi malakalari bilan birga, mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, dunyoqarashi, o‘z-o‘zini anglash, kommunikativ savodxonligi, go‘zallik va nafosatni his etib, undan zavqlana olish, aqlan va jismonan sog‘lom bo‘lish, milliy urf-odatlarni o‘ziga singdirish va qadrlash kabi muhim xususiyatlarini rivojlantirish haqida turli ma’lumotlar hikoya qilinadi.

Kalit so‘zlar: mustaqil fikrlovchi, axborot texnologiyalari bozori, iqtidor.

Hozirgi kunning talabi barkamol va mustaqil fikrlovchi shaxslarni tarbiyalash bo‘lib, ta’lim-tarbiya jarayonida bilim berishni takomillashtirish, o‘quvchilar bilan ishlashning yangi yo‘nalishlarini ishlab chiqish va noan‘anaviylikka intilishni taqazo etadi. Shunga ko‘ra, kichik yoshdagi o‘quvchilarni fikrlash, izlanish va aniq maqsad sari intilib ongli ravishda bilim olish va dunyoqarashini kengaytirish uchun ta’lim-tarbiya berishda metodlarning xilma-xil bo‘lishini talab etadi. Ana shunday yangi texnologiyalardan biri o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash malakasini shakllantirishdir.

Shu o‘rinda Atabek Nazarovning quyidagi fikrlarini keltirmoqchiman. Maktablarda o‘quvchilar darsliklarda berilayotgan ma’lumotlarni yodlashlari kerak emas, ularda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishimiz kerak. Bu haqda Atabek Nazarov Global

haftaligi doirasida ta’kidladi. U, „ Biz bolalarni birinchi sinfdan „ Nima uchun?“ degan savolni berishga o‘qitmaymiz, biz tanqidiy fikrlashga o‘gatmaymiz. Hozirda biz xorijlik hamkorlarning bu yo‘nalishdagi tajribalarini o‘rganish va bu tajribani bizning o‘qituvchilarimiz uchun moslashtirish bo‘yicha ish olib boryapmiz. Oqitish metodologiyasi bolalarni mustaqil ma’lumot va bilim olishga o‘rgatishi ke rak. Agar biz bolalarni tankidiy fikrlashga o‘rgatsak, internet davrida ular savollarga o‘zlari javob olishlari mumkin“, - deydi Atabek Nazarov Xalq talimi tizimi nafaqat fundamental va gumanitar fanlardan bilim berishi va oliy o‘quv yurtlariga tayyorlashi, shuningdek birinchi o‘rinda yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlanishi hamda mehnat va tadbirkorlik faoliyati uchun kerakli ko‘nikmalari ham berish kerak. Atabek Nazarovning malumotiga ko‘ra xalq talimi tizimida 10 mingga yaqin maktab faoliyati yuritmoqda, ularda yarim millionga yaqun o‘qituvchi 6 millionga yaqin bolalarga ta’lim bermoqdalar. Hozir kunda, afsus ki, 10% maktab bitiruvchilarigina oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga kirmoqdalar.

Atabek Nazarov o‘zbek yoshlarini xalqaro miqyosdagi imkoniyatlari haqida quyidagi fikrlarni aytib o‘tdi. Dengizga chiqishga va arzon lo‘gistikaga ega bo‘lmagan O‘zbekistonga boshqa mamlakatlar bilan, ayniqsa, tayyor mahsulotlar eksport bozorida raqobat qilish qiyin bo‘ladi. Ammo raqobat qilish mumkin bo‘lgan sektorlar bor. Atabek Nazarovning fikriga ko‘ra, shunday sektorlar dan biri bu axborot texnologiyalari bozorida.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tanqidiy fikrlash orqali, mustaqil, erkin fikrlay olish, tahlil qilish, taqqoslash, fikrlarni izohlash, baxslashish, o‘z g‘oyalarini himoya qilish va yangiliklarga intilish kabi malakalari bilan birga, mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, dunyoqarashi, o‘z-o‘zini anglash, kommunikativ savodxonligi, go‘zallik va nafosatni his etib, undan zavqlana olish, aqlan va jismonan sog‘lom bo‘lish, milliy urf-odatlarini o‘ziga singdirish va qadrlash kabi muhim xususiyatlari rivojlantiriladi. Bu o‘z navbatida kichik yoshdagi o‘quvchilarning bilimlarni chuqur o‘zlashtirish va amalda to‘g‘ri qo‘llay olishlarini ta‘minlaydi. Shunga ko‘ra, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tanqidiy fikrlashlarini rivojlantirish uchun darsning maqsadini aniq, pedagogik texnologiya asosida loyihalab olish muhim ahamiyatga ega.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonining muayyan jihatlari quyidagi asoslarga tayanadi:

- o‘qish jarayoni tezligini muvofiqlashtirish;
- o‘quvchining o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqini oshirib borish;
- ilgari egallangan bilimlarni ham inobatga olish;
- o‘quvchi tashabbusi va majburiyatini qo‘llab-quvvatlash;
- amaliyot orqali o‘rganish;
- ikki tomonlama fikr-mulohazalar almashinuvini tashkil qilish;

o‘qish jarayonini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish; o‘quv jarayonini baholash;

O‘quvchilarning amaliy, ijodiy, mustaqil ishlari, imkon qadar individual bo‘lishi uchun sharoit yaratish talab etiladi. Bunda ish turlarini muntazam o‘zgartirib turishga qulay vaziyat vujudga keltiriladi. O‘quvchi faoliyatining har xil turlarini uyg‘unlashtirish zaruriyati hamda barcha faoliyat turlarining muvofiqlashtirilishi ularda rang-barang tipdagi talablarning hosil bo‘lishi uchun qulay sharoitni vujudga keltiradi. Shu bilan birga o‘z-o‘ziga talabchanlik va mas’uliyat hissini tarbiyalaydi.

O‘quv-biluv jarayonida o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashi ko‘p qirrali faoliyatni vujudga keltirib, bir turdagi faoliyatning ikkinchi turdagi faoliyatga o‘tib turishi jarayonida har bir o‘quvchida o‘zining shaxsiy, aniq maqsadini belgilab olish qobiliyatini rivojlantiradi. Ayni shu maqsad o‘quvchilarda mustaqil, ijodiy faoliyatga kirishish uchun zamin yaratadi va ularda qat’iy harakat dasturini ishlab chiqishga asos bo‘ladi.

O‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish texnologiyasi pedagoglar tomonidan maxsus turdagi topshiriqlar, mustaqil faoliyat turlarini bajarish orqali ro‘yobga chiqariladi va ularning samaradorligi muayyan mezonlar yordami bilan amalga oshiriladi. Ta’lim jarayoni to‘laqonli tarzda o‘quvchiga yo‘naltirilsa, uning ehtiyoj va imkoniyatlari, qiziqishlari, iqtidorini hisobga olgan holda muayyan tamo-yillar asosida tashkil etilsa, bunday ta’lim natijalari, birinchi navbatda, o‘quvchi shaxsining o‘zini, shu bilan bir qatorda, davlat, jamiyat hamda fan va ishlab chiqarishni rivojlantiruvchi omil darajasiga ko‘tariladi. Ta’lim jarayoni o‘quvchilar tomonidan tanlangan turli yo‘llarga moslashtirilib, takomillashtirilib borilgandagina ularda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga zamin yaratiladi.

Ta’lim jarayoni o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga zamin yaratish uchun ko‘proq o‘qish darslari va unda ikki haftada bir o‘tiladigan sinfdan tashqari o‘qish darslarining roli benihoya kattadir. Shuning uchun ham ma’ruzamni o‘qish fani misolida tahlil qilmoqchiman.

STO‘ning maqsadi – o‘qish malakalarini takomillashtirish, kitob tanlay oladigan, muntazam kitob o‘qiydigan, o‘qilgan kitobni to‘g‘ri baholay oladigan, ongli kitobxonni tarbiyalashdir. Maktablarda 1959 yildan boshlab maxsus STO‘ darslari tashkil etilgan. Sinfdan tashqari o‘qish darslarida o‘quvchilarning tasavvur va tafakkurlarini, og‘zaki va yozma nutqi, ifodali o‘qish malakalari, lug‘at boyligi rivojlantiriladi. O‘quvchi har bir yangi asar bilan tanishish jarayonida, uni mazmun-mohiyatini tushunishi uchun nutqi ravon bo‘lishi, ifodali o‘qishi, nutq texnikasini egalagan bo‘lishi zarur. O‘quvchilarni ijodkorligini va adabiyotga, kitob o‘qish va uni to‘g‘ri tanlashni o‘rgatish bilan savodli kitobxonni, ya’ni kitobni sevuvchi va uni o‘qishga intiluvchi shaxslar tarbiyalanadi. Sinfdan tashqari o‘qish darslari orqali o‘quvchilar tashqi hayot, hayvo not olami, tabiat hodisalari, yurtimizning tarixiy va zamonaviy ko‘rinishi, xalqi mizning hayot tarzi, milliy qadriyatlar va milliy urf-

odatlar kabi tushunchalar haqidagi to‘liqroq ma’lumotlar ni ham ana shu darsda egallaydilar. O‘quvchilarni kasb ga, ijodga yo‘naltirish va ular iqtidorlarini ochish, mustaqil fikrlash va tanqidiy fikr lash kabi murakkab vazifalarni yechishda ham, ushbu darslarning ahamiyati juda katta. Shu bilan birga eng avvalo, sinfdan tashqari o‘qish darslarida o‘quvchi larni badiiy adabiyotlarni tanlash, o‘qish, ularni saqlash va asar ustida ishlash kabi mala kalari rivojlantiriladi. O‘quvchilarda kitobga havas uyg‘otishda har bir bolaga yakka tartibda yon doshish, shaxsiy qiziqishlarini hisobga olish zarur. Bolalarda kitob ustida ishlash malakasini shakllantirish, ularda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning muhim omilidir. Badiiy va ilmiy-ommabop asarlar mustaqil ravishda va izchil o‘qib boril sagina o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga, shakllantirishga xizmat qiladi.

Jamiyatimiz buyuk o‘zgarishlar tomon yuz tutgan bugungi davrda erkin fikrlovchi, barkamol, yetuk shaxsini tarbiyalash uchun ta’lim — tarbiya jarayonini o‘zgartirish muammosini qo‘ydi. Bu biz o‘qituvchilardan o‘qitish emas, o‘qishga o‘rgatish tizimiga o‘tib, yangicha malaka, ijodiy faoliyat tajribalari ma’lum tizim doirasida kechadigan pedagogik jarayon mahsuli bo‘lgani uchun ham bugungi kunda ijodkorlik, bilish faoliyatini ilmiy asosda boshqarish, shaxs psixologiyasini e’tiborga olgan holda o‘zini-o‘zi boshqarish tizimiga o‘tish, qisqasi yakuniy natijaning samaradorligiga erishish, bugungi kunning dolzarb muammosidir. O‘qituvchining o‘z amaliy faoliyatida ijodiy ishlaganda ba’zi bir muammolarni yechishga noan’anaviy yondashadi. O‘qituvchining yangi usuli, yo‘l vositalarini qo‘llaydi, yoki, boy tajribalaridan ijodiy foydalanadi. Amaliy faoliyatidagi ijodkorlikning yuqori darajasi o‘quvchilarni o‘qitish va tarbiyalashning yangi, yuqori va samara majmuasini yaratishdir. O‘qituvchi agar ijodkor bo‘lsa ta’lim — tarbiya ishini tashkil etishda no standart yo‘ldan boradi, ya’ni u ishini odatdagi ishdan boshqacharoq boshlaydi. O‘z faoliyatida dars o‘tishning turli usullaridan foydalanib, zamonaviy darslarni tashkil etadi. Barkamol avlodni voyaga etkazish, ular ma’naviyatini kamol toptirish maqsadida ta’lim sohasi dagi olib borilayotgan o‘zgarishlar, yangi texnologiyalar, interfaol metodlar boshlang‘ich sinflarda sinfdan tashqari o‘qish darslarini tashkil etishda ham o‘z aksini topyapti. “Boshlang‘ich ta’lim” jurnallarida namuna sifatida chop etilayotgan noan’anaviy darslardan va turli tadbirlar, metodlar haqida tushuncha lardan foydalanish mumkin. Undan tashqari o‘qituvchi o‘zaro tajriba almashishlari va yangiliklar yaratishini davrning o‘zi taqazo etayapti. Shunga ko‘ra, STO‘ darslarini ham yangicha usullardan foydalanib o‘tish, ijodkor, izlanuvchi, savodli kitobxonni etishtirish, tanqidiy fikrlash orqali mustaqil fikrlash malakasi shakllantirish va barkamol shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.